

Процеси децентралізації в умовах реформування економіки України

Предметом дослідження є обґрунтування необхідності подальшого проведення процесів децентралізації в Україні.

Метою дослідження є проведення аналізу результатів реформи децентралізації влади в Україні, визначення проблем та ризиків, які супроводжують сучасний етап процесу децентралізації.

Методи дослідження. В роботі використана сукупність наукових методів і підходів, які розкривають сутність сучасного процесу реформи децентралізації, а саме: методи групування та порівняльного аналізу при побудові та аналізі таблиць; системний, історичний, логічний методи, що допомагає розкрити динаміку процесів децентралізації та забезпечити ефективність дослідження.

Результати роботи. На основі проведеного дослідження формування ОТГ на протязі останніх 5–ти років, можна стверджувати, що найбільш успішними є ОТГ міст обласного значення, які мають найвищий потенціал розвитку, є найменш залежними від дотацій, мають можливість формувати ресурси із власних джерел. Для невеликих за чисельністю громад необхідно розглядати питання щодо їх територіального розширення і відповідного збільшення чисельності населення.

Галузь застосування результатів. Система фінансових наук з державного управління, економіка та управління державними фінансами.

Висновки. Досліджено процеси децентралізації в сучасних умовах реформування економіки України, розглянуті проблеми та ризики, які супроводжують процеси децентралізації, запропоновані пропозиції щодо подальшого формування об'єднаних територіальних громад.

Ключові слова: децентралізація, реформування, об'єднані територіальні громади, місцеві фінанси, органи місцевого самоврядування.

ЭШ С.Н.

Процессы децентрализации в условиях реформирования экономики Украины

Предметом исследования является обоснование необходимости дальнейшего проведения процессов децентрализации в Украине.

Целью исследования является проведение анализа результатов реформы децентрализации власти в Украине, определение проблем и рисков, которые сопровождают современный этап процесса децентрализации.

Методы исследования. В работе использована совокупность научных методов и подходов, которые раскрывают сущность современного процесса реформы децентрализации, в том числе: методы группировки и сравнительного анализа при построении и анализе таблиц; системный, исторический, логический методы, которые помогают раскрыть динамику процессов децентрализации и обеспечить эффективность исследования.

Результаты работы. На основании проведенного исследования формирования ОТГ на протяжении последних 5–ти лет можно утверждать, что наиболее успешными есть территориальные объединения городов областного значения, которые имеют наивысший потенциал развития, есть менее зависимыми от дотаций, имеют возможность формировать ресурсы из собственных источников. Для небольших численностью населения коллективов необходимо рассматривать вопросы относительно их территориального расширения и соответственного увеличения численности населения.

Отрасль применения результатов. Система финансовых наук по государственному управлению, экономика и управление государственными финансами.

Выводы. Исследовано процессы децентрализации в современных условиях реформирования

экономики Украины, рассмотрены проблемы и риски, касающиеся дальнейшего формирования объединенных территориальных коллективов.

Ключевые слова: децентрализация, реформирование, объединенные территориальные коллективы, местные финансы, органы местного самоуправления.

ESH S.M.

Decentralization processes in the context of reforming the economy of Ukraine

The subject of the study is the justification for the need for further decentralization processes in Ukraine.

The aim of the study is to analyze the results of the reform of decentralization of power in Ukraine, to identify the problems and risks that accompany the modern process of decentralization.

Research methods. In the work uses a set of scientific methods that reveal the essence of the modern process of decentralization reform, including grouping and benchmarking techniques for building tables; systemic, historical, logical methods that help to reveal the dynamics of decentralization processes and ensure the effectiveness of research.

Results of work. Based on the study of the formation of united collectives over the 5 years, it can be argued that the most successful are the territorial associations of cities of regional significance, which have the highest development potential, are less dependent on subsidies, have the ability to form resources from their own sources. For small territorial associations, it is necessary to consider issues regarding their territorial expansion and corresponding increase in population.

The field of application of results. System of financial sciences for public administration, economics and public finance management.

Conclusions. Decentralization processes in modern conditions of reforming the economy of Ukraine are investigated; problems and risks regarding the further formation of united collectives are examined.

Keywords: decentralization, reform, united territorial collectives, local finance, local government.

Постановка проблеми. Згідно з Бюджетним кодексом України розвиток місцевого самоврядування супроводжується процесами децентралізації, які формують механізм розподілу фінансових ресурсів між рівнями бюджетної системи країни, забезпечують ефективну діяльність органів місцевої влади, визначають напрями підвищення соціально-економічного рівня життя населення.

В процесі проведення децентралізації основна увага зосереджена на створенні об'єднаних територіальних громад (далі ОТГ), які повинні стати потужними та спроможними адміністративними одиницями. Таке об'єднання громад необхідне для концентрації усіх ресурсів, які є на території ОТГ (земельних, наукових, трудових, культурних, інфраструктурних тощо) з метою формування достатнього рівня життя для її жителів: забезпеченість транспортом, медичними послугами, якісною освітою, доступ до побутових та адміністративних послуг. Сучасний рівень життя у місті набагато вищий за рівень життя людей, які про-

живають у сільській місцевості. Саме процеси децентралізації, результатом яких є створення ОТГ, повинні забезпечити комфортні умови проживання для жителів усіх рівнів і груп.

У сучасних умовах трансформації економіки України децентралізація залежить від підвищення рівня складових системи місцевих фінансів, від визначення спроможності та достатності ОТГ, що досягається відповідним зростанням виробничого і невиробничого потенціалу адміністративно-територіальних одиниць.

Для визначення критеріїв спроможності громади важливо знати, яка головна мета реформи з децентралізації в Україні: досягти економічного зростання, удосконалити демократію чи підвищити якість послуг на місцевому рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню розвитку децентралізації в Україні присвячено багато робіт вітчизняних вчених-економістів, серед яких слід назвати праці таких дослідників, як В.Л. Андрущенко, Н.О. Бикадорова, Д.П. Боголепов, О.П. Кириленко, Л.В. Лисяк,

Н.В. Мацедонська, Л.О. Нікітенко, Д.В. Полозенко, О.О. Сунцова, Л.Л. Тарангул та інші.

Протягом останніх років проводяться ґрунтовні аналітичні огляди, дослідження, розробки, пов'язані з проведенням децентралізації [1 – 4]. Проте процеси децентралізації торкаються питань спроможності, забезпеченості, розвитку усіх верств населення тому потребують подальшого узагальнення, більш ґрунтовних досліджень із урахуванням нових викликів і чинників як внутрішніх так і макросередовища.

Метою статті є здійснення аналізу сучасного стану та перспектив розвитку децентралізації, визначення суті та місця ОТГ у розвитку місцевого самоврядування, обґрунтування перспектив подальшого розвитку ОТГ у сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу. Децентралізація є процесом передачі значних повноважень і коштів бюджетів від державних органів до органів місцевого самоврядування. Але передача таких повноважень повинна супроводжуватися успіхами при їх реалізації. Децентралізація є закономірною успішною реформою, якщо супроводжується напрямками прогресу. Такі країни як Естонія, Литва, Польща, Словаччина, скандинавські країни пройшли через реформу децентралізації, що сприяло розвитку економіки, соціальної сфери, особливо що стосується сільських територій. В Україні перші об'єднання територіальних громад почали створюватися у 2015 році після запровадження комплексу змін до законодавства, згідно з яким запроваджувався процес передачі значних повноважень та бюджетів від державних органів до органів місцевого самоврядування. На кінець 2015 року було створено 159 ОТГ і за рік їх кількість збільшилась більше, чим у два рази і становила 366 ОТГ [4].

Окрім законодавчих змін з делегування повноважень реформа також передбачає реорганізацію районів. Замість кількох їх десятків передбачалось створення 4–6 повітів, які б мали формуватися за критерієм кількості населення і компактності. Загалом планувався поділ всієї території України на 120–130 повітів. Результатом децентралізації передбачалось створення фінансово незалежних громад, які зможуть самостійно і на належному рівні утримувати заклади освіти, охорони здоров'я, благоустрій на вулицях тощо. Тобто, основна мета децентралізації – ре-

альна можливість підвищити якість життя населення будь-якого територіального утворення [3].

Усі процеси, що пов'язані з реформою децентралізації передбачають подолання багатьох проблем, а саме:

- залежність територій від центру;
- інфраструктурна та фінансова слабкість громад;
- деградація сільської місцевості;
- високий рівень дотаційності громад;
- низький рівень інвестиційної привабливості територій тощо [5].

Світовий досвід з розвитку громад свідчить, що місцеві проблеми можуть бути вирішені тільки на рівні місцевої влади, держава просто не в змозі відслідкувати проблему кожного конкретного селища. Завдяки децентралізації відбувається трансформація відносин між центром та ОТГ, які набувають більш партнерський характер, а не підпорядкований. При формуванні таких відносин важливим питанням є підвищення спроможності громади. У нинішній ситуації громади можуть об'єднуватися так, як забажають. Але, за різними підрахунками, близько третини громад мають недостатні характеристики для забезпечення повного комплексу послуг для якісного життя на своїй території.

Міністерство розвитку громад та територій України для визначення спроможності громади рекомендує орієнтуватися на критерії, які розділені на базові і додаткові [4].

Базовими є:

- 1) географічна цілісність: територія громади не може поділятися, всередині неї не можуть знаходитися інші органи місцевого самоврядування;
- 2) наявність школи I–III ступенів для не менш ніж 250 учнів;
- 3) наявність 250 дітей шкільного та 100 дітей дошкільного віку.

Додатковими або оціночними критеріями, які пропонується враховувати при визначенні спроможності громади є чисельність постійних мешканців, площа її території, індекс податкоспроможності бюджету громади та частка у ньому місцевих податків і зборів.

Розглядається також питання доступності, тобто відстань до адміністративного центру, яка має становити не більше 25 км, а пожежники і «швидка допомога» могли приїхати не більше ніж за 20 хвилин.

Такі показники є важливими, але необхідно враховувати і ресурси, якими володіє громада.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

В Україні багато селищ, де 100–150 учнів, але є чудова матеріально–технічна база для опорної школи, на території працюють підприємства, які спроможні забезпечити громаду фінансовими ресурсами. На нашу думку необхідно орієнтуватися на головну мету реформи з децентралізації в Україні, про яку уже згадувалося – досягти економічного зростання.

Уряд країни запропонував Методичні рекомендації оцінки рівня спроможності територіальних громад, де запропоновані показники рівня спроможності (таблиця 1)

Критерії оцінки рівня спроможності територіальних громад, які наведені у табл. 1, це показники, що характеризують можливість територіальних громад самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово–комунального господарства та розвитку інфраструктури відповідної територіальної громади.

Згідно з Методичними рекомендаціями [6] оцінка рівня спроможності територіальних громад здійснюється на основі критеріїв оцінки з урахуванням граничних значень, які становлять:

- чисельність населення – 3000 осіб;
- площа території 200 кв. км;
- індекс податкоспроможності – 0,3;
- частка місцевих податків і зборів – 10 %.

У разі, якщо індекс податкоспроможності перевищує 2,0 – значення показників (у тому числі і

граничне) критерію «Чисельність населення», що наведені у таблиці 1, збільшуються на 200 осіб за кожне перевищення індексу податкоспроможності на 0,1 від показника 2,0. У разі, якщо чисельність населення перевищує 20000 осіб, допускається зниження граничного значення критерію «Індекс податкоспроможності» на 0,01 за кожне перевищення чисельності населення на 1000 осіб від показника 20000 осіб.

Якщо загальна оцінка рівня спроможності територіальних громад за сумою числових значень критеріїв оцінки становить від 1,2 до 1,8 – територіальна громада має низький рівень спроможності, від 1,9 до 3,2 – середній рівень і високий, коли цей показник знаходиться в межах від 3,3 до 4.

Основним показником при визначенні рівня спроможності ОТГ залишається рівень фінансової забезпеченості, або, по іншому, наявність фінансових ресурсів. Такі ресурси повинна заробити ОТГ (власні доходи), частина може надійти від центральної влади на виконання делегованих повноважень.

Фінансовими експертами на протязі січня–вересня 2019 року були проаналізовані показники, які характеризують фінансову діяльність 806 ОТГ: доходи на душу населення, рівень дотаційності бюджетів, питома вага видатків на утримання апарату управління і питома вага заробітної плати у видатках загального фонду. Визначених 806 ОТГ експерти згрупували за критерієм чисельності населення і окремо виділили ОТГ міст обласного значення (таблиця 2).

Таблиця 1. Показники рівня спроможності територіальних громад

Критерій оцінки	Показник	Числове значення	Рівень спроможності
Чисельність населення (жителі, які постійно проживають на території ТГ, урахуваючи тимчасово відсутніх осіб, якщо їх відсутність за місцем постійного проживання не перевищує 12 місяців)	до 3 тис. жителів	0,3	Низький
	від 3 до 5 тис. жителів	0,6	Середній
	5 тис. і більше	1	Високий
Площа (величина, яка характеризує розмір території, що знаходиться в межах юрисдикції ради ТГ)	до 200 км ²	0,3	Низький
	від 200 до 400 км ²	0,6	Середній
	400 км ² і більше	1	Високий
Індекс податкоспроможності (коефіцієнт, що визначає рівень податкоспроможності бюджету ТГ порівняно з аналогічним середнім показником за усіма зведеними бюджетами території у розрахунку на одну особу)	до 0,3	0,3	Низький
	від 0,3 до 0,9	0,6	Середній
	0,9 і більше	1	Високий
Частка місцевих податків та зборів у доходах бюджету ТГ	до 10 %	0,3	Низький
	від 10 до 20 %	0,6	Середній
	20 % і більше	1	Високий

Джерело: побудовано автором на основі [6]. (ТГ – територіальна громада)

Таблиця 2. Розподіл ОТГ на групи

Групи	Критерії групування (населення тис. осіб)	Кількість ОТГ	% до загальної кількості ОТГ	Загальна чисельність населення в групі ОТГ (тис. осіб)	% загальної чисельності населення
Група 1	понад 15	96	11,9	2031,0	24,4
Група 2	від 10 до 15	124	15,4	1519,2	18,3
Група 3	від 5 до 10	267	33,1	1881,7	22,6
Група 4	до 5	292	36,3	1000,5	12,0
Група 5	ОТГ – міста обласного значення	27	3,3	1882,8	22,7
Разом		806	100,0	8315,2	100,0

Побудовано автором за джерелом [7]

Дані таблиці 2 свідчать, що найбільша кількість ОТГ у групі 4, з населенням до 5 тис осіб, але це тільки 12 % до загальної чисельності населення. Як стверджують експерти, в ОТГ з більшою кількістю населення і кращі показники, але нижчий рівень довіри всередині громади. Децентралізація в Україні уже діє 5 років, ОТГ формуються поступово, з кожним роком їх чисельність зростає, разом формується досвід щодо управління громадою, щодо накопичення та розподілення коштів, за окремими показниками спостерігається прогрес (таблиця 3).

Доходи на душу населення, наведені у таблиці 3, розраховувались без урахування трансфертів і характеризують фінансовий потенціал ОТГ – спроможність забезпечувати розвиток громади за рахунок власних ресурсів, які нарощуються виключно на території громади. Найвищий потенціал щодо розвитку мають ОТГ міст обласного значення. Для ОТГ групи 5 характерний і найнижчий показник питомої ваги видатків у власних ресурсах на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування. У групі 5 тільки 10 ОТГ, у яких такі видатки перевищують 20 % власних доходів (37 % від загальної кількості ОТГ). Для порівняння, у групі 4, де 292 ОТГ, у 266 із них видатки перевищують 20 % власних доходів (91,1 %).

Рівень дотаційності бюджетів ОТГ – це питома вага базової чи реверсної дотації у доходах загального фонду без урахування субвенцій. Розрахунки свідчать, що найменш залежними від дотацій з державного бюджету є ОТГ міст обласного значення, у яких із 27 ОТГ найвищий рівень дотаційності становить лише 9,4 %. Найвищий рівень дотаційності спостерігається в ОТГ з населенням від 5 до 10 тис. осіб – 65,9 %.

Обсяги видатків, спрямованих на виплату заробітної плати з нарахуваннями, відображають спроможність ОТГ забезпечувати соціально-економічний розвиток, можливості для реалізації проектів інфраструктурного розвитку, створення матеріальних активів або отримання соціальних послуг.

Дані таблиці 3 свідчать, що найбільш успішними є ОТГ міст обласного значення (група 5), які мають найвищий потенціал розвитку, є найменш залежними від дотацій, мають можливість формувати ресурси із власних джерел.

Дані аналізу трьох таблиць підтверджують, що для невеликих за чисельністю громад необхідно розглядати питання щодо їх територіального розширення і відповідного збільшення чисельності населення. Територіальні громади з низькими показниками фінансової спроможності необхідно приєднувати до інших територіальних

Таблиця 3. Фінансові показники діяльності ОТГ на протязі січня–вересня 2019 р.

Групи	Обсяг власних доходів на 1 ОТГ (млн. грн)	Кількість ОТГ з перевищеним рівнем дотаційності		Питома вага зарплати у видатках загального фонду, %	
		50 %	найвищий рівень дотаційності, %	на 1 ОТГ	найвищий показник по групі
Група 1	62,1	1	50,0	73,6	86,0
Група 2	38,2	7	58,6	73,4	89,5
Група 3	22,0	9	65,9	75,0	93,8
Група 4	11,3	3	64,0	76,2	92,5
Група 5	305,4	1	9,4	48,9	77,9

Розраховано і побудовано автором за джерелом [7]

Таблиця 4. Динаміка показників реформи децентралізації на протязі 2018–2019 років

Показник	Грудень 2018	Грудень 2019	Відхилення
			абсолютне
Кількість ОТГ	874	1009	135
Співробітництво громад:			
– кількість громад учасників	1122	1161	39
– кількість укладених ними договорів про співпрацю	287	509	222
Створення Центрів надання адміністративних послуг	775	806	31

Побудовано автором за джерелом:[7]

громад, що надасть можливість оптимізувати структуру їх місцевих рад, підвищить ефективність управління територією, покращить інвестиційну привабливість. За рахунок більшої території та більшої кількості трудових ресурсів є можливість підвищити рівень доцільності капіталовкладень у розвиток громади.

В таблиці 4 надані порівняльні показники реформи децентралізації останніх двох років.

Із таблиці 4 спостерігаємо збільшення кількості ОТГ на протязі року на 135 одиниць, позитивною залишається і динаміка співробітництва, яка демонструє збільшення кількості громад учасників у співпраці та зростання укладених ними угод про майбутнє співробітництво.

Станом на 10 грудня 2019 року в Україні уже створено 1009 ОТГ, де мешкає загалом 11,3 млн людей. Перспективними планами формування територій громад покрито 87,7 % території країни. Крім того, у 2019 році значно активізувався процес приєднання громад до ОТГ – близько 170 сусідніх та селищних рад і майже 100 громад до міст обласного значення [7].

Наприкінці 2019 року рейтинг областей з формування спроможних громад очолили Житомирська, Хмельницька, Дніпропетровська, Чернігівська та Запорізька області і останні місця у такому рейтингу займають Кіровоградська, Закарпатська, Вінницька, Київська та Львівська області [7].

Висновки

Через п'ять років після старту реформи децентралізації в Україні створено уже більше тисячі ОТГ. У деяких із них відбулися вибори, розпочалося життя за новою моделлю, є перші досягнення у розвитку. Громади показують, що можуть впоратися з новими повноваженнями та використати можливості, які надає їм їхній статус. Але є громади, які не поспішають об'єднуватися, не переймають на себе повноваження органів районного рівня. Це викликає сумніви щодо реаль-

ної спроможності таких громад забезпечувати створення якісного життєвого середовища для своїх жителів.

На думку автора в утворених ОТГ відсутній досвід і відповідна кваліфікація кадрів для виконання покладених на них функцій і як результат – неефективне формування та використання ресурсів громади. Крім досвіду та кваліфікації кадрів проблемами та ризиками процесу децентралізації в Україні є:

- не досконала система місцевого самоврядування і система виконавчої влади на місцевому рівні. Необхідно визначити статус громад і систему адміністративно-територіального устрою. Саме децентралізація формує відносини між центром та ОТГ, основою яких є не підпорядкування, а партнерський характер. Але належний контроль з боку центральних органів, правоохоронних структур повинен бути чітко визначеним. Органи місцевої влади повинні знати, які питання входять в їх компетенцію, а які повинні вирішуватись на вищому рівні (питання безпеки, європейської інтеграції, мовної політики держави тощо);

- відсутній розподіл повноважень між місцевим самоврядуванням і місцевими державними адміністраціями. Згідно з вимогами Хартії місцевого самоврядування місцеві державні адміністрації не повинні вирішувати питання, що входять до компетенції місцевої влади, особливо, що стосується розподілу повноважень і ресурсів. ОТГ більш наближені до людей, які є членами громади, тому вони можуть набагато ефективніше витрачати фінансові ресурси на конкретні потреби. Це в свою чергу буде сприяти поживленню економіки території, створенню робочих місць, розвитку інфраструктури, що забезпечить спроможність ОТГ. Наприклад, під час розвитку підприємництва ОТГ буде отримувати дозвіл лише від органу місцевого самоврядування, а не у декількох місцях, де видають дозвільні документи, що часто відбувається корупційним шляхом [3];

– відсутній базовий рівень місцевого самоврядування, який спроможний чітко визначити перспективи розвитку територій: створення можливостей для населення громади мати якісні комунальні, медичні, адміністративні, освітні та інші послуги. Саме принцип децентралізації і передбачає забезпечення людини якісними та доступними послугами незалежно від місця її проживання. Нині не всі ОТГ є самодостатніми і спроможними, тому для таких громад і надалі використовувати принципи фінансового вирівнювання – багатші ОТГ допомагають менш успішним. В процесі проведення реформи децентралізації ОТГ для здійснення своїх повноважень отримують трансферти: освітню та медичну субвенції, дотації, субвенції на розвиток інфраструктури громади тощо. Також реформа надає право місцевим органам влади затверджувати місцеві бюджети не залежно від дати прийняття закону про Державний бюджет [7];

– відсутність досвіду в органів місцевого самоврядування щодо запровадження стратегічного планування та програмування розвитку громад. Вирішити цю проблему можна за рахунок запровадження програм по підвищенню кваліфікації службовців місцевого рівня влади, надання консультативної підтримки з боку органів виконавчої влади;

– наявність диспропорцій між кількістю новостворених ОТГ і обсягами субвенцій, які вони повинні отримати. Швидке збільшення кількості ОТГ без пропорційного збільшення обсягу субвенції на розвиток інфраструктури знижує мотивацію громад до об'єднання і не забезпечує їхній соціально-економічний розвиток.

В цілому, нині вже є певні результати, які переконують, що процес децентралізації дійсно потрібен, але на даному етапі реформування цього замало, тільки повне завершення процесу децентралізації в Україні покаже наскільки готове суспільство та держава функціонувати в кардинально іншому векторі економічних відносин на місцевому рівні.

Список використаних джерел

1. Децентралізація дає можливості. Моніторинг реформи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://decentralization.gov.ua/areas>.

2. Децентралізація дає можливості. Державна політика, законодавчі напрацювання, проміжні результати першого етапу децентралізації влади в Украї-

ні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://decentralization.gov.ua/about>.

3. Гройсман В. Б. Навіщо нам децентралізація? / В. Б. Гройсман. Українська правда, випуск – 22.06.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.pravda.com.ua/articles/2015/06/22/7072007/>.

4. Прес-центр ініціативи «Децентралізація» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://decentralization@minregion.gov.ua>.

5. Сенік Г. Необхідність здійснення децентралізації в Україні / Г. Сенік // Матеріали XX наукової конференції ТНТУ ім. Пулюя, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22219/2/NKTNTU_2017_Senyk_G

6. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня спроможності територіальних громад [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/478/>

7. Реформа децентралізації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-decentralizaciyi>

References

1. Detsentralizatsiy dae mozhlivosti. Monitoring reform [Elektronnyi resurs] / Rezhym dostupu: <http://decentralization.gov.ua/areas>.

2. Detsentralizatsiy dae mozhlivosti. Derzhavna politika, zakonodavchi napratsuvany, promizhni rezultati pershogo etapy detsentralizatsii vlady v Ukrainy [Elektronnyi resurs] / Rezhym dostupu: <http://decentralization.gov.ua/about>

3. Groisman V.B. Navishcho nam detsentralizatsiy? / V.B. Groisman. Ukrainska Pravda, vipusk – 22.06.2015 [Elektronnyi resurs] / Rezhym dostupu: <http://www.pravda.com.ua/articles/2015/06/22/7072007/>

4. Pres-tsentr initsiativy «Detsentralizatsiy» [Elektronnyi resurs] / Rezhym dostupu: <http://decentralization@minregion.gov.ua>.

5. Senik G. Neobhidnist zdiisneny detsentralizatsii v Ukrainy / G.Senik // Materialy XX naukovo konferentsii TNTU im. Puluy, 2017 [Elektronnyi resurs] / Rezhym dostupu: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22219/2/NKTNTU_2017_Senyk_G

6. Metodichni rekomendatsiyi shchodo otsinki rivny spromozhnosti teritorialnih gromad [Elektronnyi resurs] / Rezhym dostupu: <https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/478/>

7. Reforma detsentralizatsii [Elektronnyi resurs] / Rezhym dostupu: <https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-decentralizaciyi>

Дані про автора

Еш Світлана Миколаївна,

старший викладач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій, м. Київ, Україна
e-mail: esh2009@ukr.net

Данные об авторе

Эш Светлана Николаевна,

старший преподаватель кафедры финансов Наци-

онального университета пищевых технологий, г. Киев, Украина

e-mail: esh2009@ukr.net

Data about the author

Svetlana Esh,

Senior lecturer of the Department of Finance, National University of Food Technologies

e-mail: esh2009@ukr.net

ЩУКІН Б.М.,
ПРОРОК В.В.

Оцінка доходності капіталу в державній власності

Предметом дослідження є методичні питання оцінки доходності капіталу при плануванні ціни чи тарифів на товари чи послуги державних підприємств, які працюють в умовах обмеженої монополії.

Метою дослідження є пропозиції щодо методології розрахунку нормативної величини доходності виробничого капіталу державних підприємств.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи: порівняльного аналізу, оцінки капітальних активів, розрахунку рентабельності виробничих витрат, оцінки результативності капітальних інвестицій.

Результати роботи. У статті проаналізовані та відібрані методи розрахунку прибутку в ціні продукції, зроблені практичні розрахунки і запропонований узагальнений метод планування доходності капіталу в ціні продукції у випадку державної монополії на ринку.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, у частині державних систем та механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях.

Висновки. Державний сектор складає десяту частину національної економіки, значна частина державних підприємств працюють в умовах обмеженої монополії. При формуванні ціни прибуток закладається за нормативом доходності капіталу. Для визначення цього нормативу запропоновано шість методів та спосіб узагальнення потенційної доходності. Використання комплексу методів дозволяє уникнути завищення прибутку в ціні, що характерно в умовах монополії.

Ключові слова: Державне підприємство, капітал, виробничий капітал, фінансовий капітал, ціна продукції, доходність капіталу, рентабельність продукції, ціноутворення, монопольні умови.

ЩУКІН Б.М.,
ПРОРОК В.В.

Оценка доходности капитала в государственной собственности

Предметом исследования являются методические вопросы оценки доходности капитала при планировании цены или тарифа на товары или услуги государственного предприятия, работающего в условиях ограниченной монополии.

Целью исследования являются предложения по методологии расчета нормативной величины доходности производственного капитала государственных предприятий.

Методы исследования. В работе использованы общенаучные и специальные методы: сравнительного анализа, оценки капитальных активов, расчета рентабельности производственных